

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE QUÍMICA

**Estudio de formación de complejos binarios de
Zn(II)-ácido nitrilotripropiónico (NTP)**

Trabajo Especial de Grado
presentado ante la Ilustre
Universidad Central de Venezuela,
por el Br. Francisco Rodríguez
Troconis, para optar al título de
Licenciado en Química

Caracas, enero 2021

Yo, Dra. Mary Lorena Araujo Profesora Investigadora Titular del Centro de Equilibrios en Solución de la Universidad Central de Venezuela (UCV) certifico que el TEG titulado:

**Estudio de formación de complejos binarios de
Zn(II)-ácido nitrilotripropiónico (NTP)**

presentado por el Br. Francisco Rodríguez Troconis, C.I. 23.707.436, cumple con los requisitos exigidos por la Normativa vigente de Trabajo Especial de Grado de la Escuela de Química.

Dra. Mary Lorena Araujo
(Tutor)

Dr. José Martínez

(Jurado)

Dra. Marisol Ortega

(Jurado)

Yo, Dra. Mary Lorena Araujo Profesora Investigadora Titular del Centro de Equilibrios en Solución de la Universidad Central de Venezuela (UCV) certifico que el TEG, titulado:

**Estudio de formación de complejos binarios de
Zn(II)-ácido nitrilotripropiónico (NTP)**

que presenta el Br. Francisco Rodríguez Troconis, C.I. 23.707.436, ha sido revisado por mí, y autorizo su presentación.

Dra. Mary Lorena Araujo
(Tutor)

RESUMEN

En este trabajo, se estudiaron los sistemas H^+ -ácido nitrilotripropiónico NTP (H_3L) y H^+ -Zn(II)-NTP mediante el uso de medidas de fuerzas electromotrices $emf(H)$, en medio iónico de NaCl 3,0M a una temperatura de 25°C. El análisis de los datos experimentales de las medidas de fuerzas electromotrices $emf(H)$, de todos los sistemas fue realizado empleando el programa computarizado de mínimos cuadrados LETAGROP, mediante el cual fueron obtenidas las constantes de protonación del sistema H^+ - H_3L ($H_3L = NTP$) en términos de $\log \beta_{pqr}$ (a partir de las cuales fueron calculados los pK_a) y las constantes de estabilidad β_{pqr} para los complejos binarios (p,q,r) formados en el sistema Zn(II)- H_3L ($H_3L = NTP$). Fueron minimizadas las funciones $\theta_L(pH)$, $\theta_B(pH)$, $\theta_{Li}(pH)$ y $\theta_{Bf}(pH)$.

Palabras clave: **nitrilotripropiónico, electromotriz, zinc**

En las siguientes tablas se recopilan los resultados obtenidos de los sistemas estudiados.

Sistema H⁺- ácido nitrilotripropiónico NTP (H₃L)

Tabla I. Constantes de protonación $\log \beta_{pqr}$ y valores de pK_a calculados del sistema H⁺-ácido nitrilotripropiónico H₃L (H₃L = NTP), obtenidos en NaCl 3,0 M a 25°C, mediante *emf*(H).

Reacciones	$\log \beta_{p0r}$
$L^{3-} + H^+ \rightleftharpoons HL^{2-}$	3,89(2)
$L^{3-} + 2H^+ \rightleftharpoons H_2L^-$	8,01(2)
$L^{3-} + 3H^+ \rightleftharpoons H_3L$	11,29(2)
$L^{3-} + 4H^+ \rightleftharpoons H_4L^+$	12,63(5)
Dispersión $\sigma(\theta_L)$	0,022
Valores de pK_a	
pK_{a1}	3,89(4)
pK_{a2}	4,12(4)
pK_{a3}	9,72(2)

Sistema H⁺-Zn(II)-NTP

Tabla II. Constantes de formación en términos de $\log \beta_{pqr}$ de los complejos formados en el sistema H⁺-Zn(II)- ácido nitrilotripropiónico (H₃L), en NaCl 3,0 M a 25°C, mediante *emf*(H).

Complejos	Modelo	$\log \beta_{pqr}$ θ_L	$\log \beta_{pqr}$ θ_B	$\log \beta_{pqr}$ θ_{Lf}	$\log \beta_{pqr}$ θ_{Bf}
[H ₂ ZnL] ⁺	2 1 1	11,54(2)	11,46(2)	11,12(2)	10,49(5)
[HZnL ₂] ⁺	1 1 2	10,3(3)	10,3(1)	10,29(4)	11,0(1)
[HZn ₂ L ₂] ⁻	1 2 2	13,01(5)	12,80(5)	11,1(1)	11,3(2)
H ₂ Zn ₂ L ₂	2 2 2	16,8(11)	16,7(1)	15,54(11)	16,1(1)
Dispersión 3 σ		0,06	0,03	0,04	0,09

INDICE

	pág.
Resumen	4
Símbolos	7
I.INTRODUCCIÓN	10
I.1. Generalidades y propiedades del Zn	10
I.2. Química del Zn(II) en solución acuosa	13
I.3. Química de los ácidos aminopolicarboxílicos	14
I.4. Complejos de Zn(II) - ácido nitrilotripropiónico (NTP)	17
II.OBJETIVOS	19
II.1. Objetivo general	19
II.2. Objetivos específicos	19
III.FUNDAMENTOS TEÓRICOS	20
III.1. Compuestos de coordinación	20
III.2. Constantes de estabilidad	21
III.3. El medio iónico y escala de actividades	23
III.4. Ley de acción de masas	26
III.5. Medidas de fuerza electromotriz <i>emf</i>(H)	26
IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL	28
IV.1. Reactivos empleados	28
IV.2. Preparación de las disoluciones	28
IV.3. Instrumentos y equipos de medida empleados	29
IV.4. Procedimiento experimental	29
IV.5. Tratamiento de los datos experimentales	31
V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	34
V.1. Sistema H⁺- ácido nitrilotripropiónico (NTP) (brevemente H₃L)	34
V.2. Sistema H⁺- Zn(II) -ácido nitrilotripropiónico (NTP)	37
VI. CONCLUSIONES	46
VII. BIBLIOGRAFÍA	48

SÍMBOLOS

h,b,ℓ	Concentración de ácido, metal y ligando en equilibrio
H,B,L	Concentración total de ácido, metal y ligando
β_{pqr}	Constante de estabilidad del complejo binario (p,q,r) en el nivel C ³⁻
ℓ_{pqr}	Concentración en el equilibrio del complejo (p,q,r)
{H}	Disolución de ácido fuerte, HCl (0,1M) en NaCl 3,0M
{OH}	Disolución de base fuerte, NaOH (0,1M) en NaCl 3,0M
{mi}	Disolución de medio iónico NaCl 3,0M
M	Molaridad (mol / L)
emf(H)	Medida de fuerza electromotriz (EV)
E	Potencial en (mV)
E₀	Potencial estándar de la pila REF// S/ EV en (mV)
J	Constante relacionada con el potencial de difusión en la unión líquida
REF	Semipila de referencia
EV	Electrodo de vidrio
T	Disolución titulante
U	Suma de los mínimos cuadrados
θ_L	Número medio de moles de protones asociados por mol de ligando
θ_L[*]	Valores calculados por el modelo
σ(θ)	Dispersión $\sigma(\theta) = \sqrt{\frac{U}{((ns-np)-nk)}}$
ns	Número de experimentos
np	Número de puntos en un experimento
nk	Número de complejos
pH	-log h
R	Relación ligando:metal

ÍNDICE DE TABLAS

	pág.
Tabla 1. Propiedades del Zn	12
Tabla 2. Productos de hidrólisis del Zn(II) en diferentes escalas de actividades de NaCl.	13
Tabla 3. Constantes de acidez en términos de pK_a del ácido nitrilotripropiónico (NTP) reportadas en la literatura	16
Tabla 4. Constantes de acidez, en términos de $\log \beta_{pqr}$ y valores de pK_a calculados para el sistema H^+ -NTP obtenidas en las reacciones [22] a [25]	34
Tabla 5. Valores de pK_a del ácido nitrilotripropiónico (NTP) reportadas en la literatura y los obtenidos en este trabajo.	37
Tabla 6. Especies y constantes obtenidas en términos de $\log \beta_{pqr}$, del sistema H^+ -Zn(II)-NTP (NaCl 3,0 M, 25 °C).	38
Tabla 7. Resultados comparativos de los complejos reportados en este trabajo y los reportados por otros autores en otras condiciones.	44

ÍNDICE DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Estructuras de algunos ácidos amino policarboxílicos.	14
Figura 2. Comportamiento ácido-base del sistema $H^+ - H_3L$. Z_L en función del pH (n^o medio de protones disociados por mol de ligando en la forma de H_3L).	15
Figura 3. Estructura de rayos X, obtenida para el ácido nitrilotripropiónico NTP	16
Figura 4. Complejo $[Zn(L)]^-$ ($L = NTP$) obtenido por minimización geométrica, empleando DFT (B3LYP/6-311++G(d,p)) en fase acuosa	18
Figura 5. Montaje experimental de medición	30
Figura 6. Curva $\theta_L(pH)$, para el sistema H^+ -NTP obtenida NaCl 3,0 M, a 25 °C	35
Figura 7. Diagrama de distribución de las especies del sistema H^+ -NTP en un medio iónico NaCl 3,0M a 25°C, $emf(H)$ obtenido empleando el programa Hyss2009	36
Figura 8. Datos de la función $\theta_L(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4.	39
Figura 9. Datos de la función $\theta_B(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4.	40
Figura 10. Datos de la función $\theta_{Bf}(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4.	40
Figura 11. Datos de la función $\theta_{Lf}(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4.	41
Figura 12. Diagrama de distribución de especies del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, $R = 1$	42
Figura 13. Diagrama de distribución de especies del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, $R = 2$	42
Figura 14. Diagrama de distribución de especies del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, $R = 4$	43
Figura 15. Posibles estructuras de los complejos: $[H_2ZnL]^+$, $[HZnL_2]^+$, $[HZn_2L_2]^-$, $H_2Zn_2L_2$.	45

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Generalidades y propiedades del Zn

Los hallazgos revelan que es probable que el zinc fue obtenido experimentalmente por primera vez en el primer milenio A.C en la región cercana al medio oriente en forma de latón. Es probable que se haya utilizado una mezcla de calamina, carbón y cobre a 1000°C para obtener un nuevo metal con propiedades físicas distintas conocido hoy en día como latón.¹ Este proceso dominó la producción de latón sin conocer la química del proceso involucrado. Posteriormente, entre 20 A.C y 14 D.C las escrituras romanas hacen referencia a los constituyentes o reactantes necesarios para producir latón.²

Se conoce hoy en día que la química de esta reacción era la reducción del óxido de zinc in situ por acción del carbón para producir zinc gaseoso el cual se disolvía en el cobre metálico para producir la aleación de latón.¹

Posteriormente a las escrituras romanas se mencionaron en escrituras europeas al latón y su existencia, sin embargo, fue en 1200-1300 D.C cuando en el libro Rasaratnassamuchchaya se describió la preparación del zinc usando vasijas de arcilla con la mezcla de óxidos de zinc y materia orgánica y calentando ésta, la cual poseía un tubo largo funcionando como alambique, para así condensar el zinc gaseoso y poder recolectarlo en su forma metálica. Este proceso fue innovador y único en la región a tal punto que en el Aín-e Akbari, libro que documentaba los bienes bajo dominio del Imperio Mogol, en 1596 se describía al zinc como un material originario de la zona, encontrado solamente en Jalor, Rajasthan, India.¹

Para comienzos del siglo XVII ya se describía la manufactura de zinc en China en manuales, y se exportaba éste.² En estos tiempos tanto en Europa como en China se

levantaban intrigas sobre este metal nuevo parecido al plomo con el cual también se podía producir latón al mezclarse con cobre.

Para el año 1746 Andreas Marggraf establece y documenta la teoría básica del proceso de producción de zinc² y de ahí en adelante extensos aportes a la producción de dicho metal han sido escritos.

El zinc cuyo nombre es probablemente derivado del persa “sing”, que significa piedra,² es un metal plateado y lustroso que se opaca en contacto con el aire. Principalmente se encuentra como blenda (ZnS) y calamina (silicato de zinc) y se reportan 5 isótopos estables; 64, 65, 66, 67, 68 y 70, de los cuales el isótopo de masa 64 es el más abundante de ellos y posee una abundancia natural de 49,17% fracción mol.³

El símbolo químico del zinc es “Zn”, su número atómico es el 30 y tiene una configuración electrónica $[\text{Ar}]3d^{10}4s^2$, pertenece al grupo 12, periodo 4 siendo un metal del grupo 12 junto con mercurio y cadmio. Su peso atómico es de 65,38 g/mol.⁴

El zinc no es ferromagnético, pero es conductor del calor con una conductividad térmica de 116 W/m^{°K}, lo cual representa el 27% de la conductividad térmica de la plata. Como conductor de electricidad tiene resistividades muy bajas a temperaturas bajas, siendo un superconductor a 0,85 °K.⁵

En la **tabla 1** se muestran las propiedades físicas, químicas más importantes del zinc.

Tabla 2. Propiedades del Zn.⁶

Densidad	7,133g/cm ³ (20°C)
Punto de fusión y ebullición	420°C; 907°C
Entalpia de vaporización	115,3Kcal/mol
Entalpia de fusión	7,322KJ/mol
Estado físico, color, estructura cristalina	Sólido, blanco, hexagonal
Radio atómico (Å)	2,01
Energía de ionización (kJ/mol ⁻¹)	1 ^{ra} :906,4, 2 ^{da} : 1733,3 3 ^{ra} : 3832,7
Estados de oxidación	+2

El zinc, junto con el cadmio y el mercurio, forma el grupo 12 de la tabla periódica, estos poseen estructuras electrónicas y propiedades químicas diferentes a los metales de transición aun cuando se ubican en el bloque d de metales de transición.⁷ Los metales grupo 12 son más suaves, electropositivos, funden a menores temperaturas, poseen orbitales d llenos, y solo forman compuestos en los cuales el orbital d del metal está lleno mientras que los metales de transición pueden perder varios electrones de su capa d, para dar iones o complejos.⁸ En cuanto a similitudes con los metales de transición está el fácil acomplejamiento con ligandos O-donantes, N- y S-donantes, haluros y CN⁻.^{7,9}

El zinc particularmente posee dos electrones en una capa s, ambos los cuales tiende a perder por lo que en sus compuestos el zinc tiene la generalidad de ser divalente, sin embargo, mantiene los electrones d.^{7,10} El zinc forma aleaciones y forma también infinidad de compuestos de coordinación en los cuales el ion central Zn²⁺ es rodeado por cuatro grupos coordinados tetraedro regular, 5 grupos coordinados,⁸ o seis grupos coordinados para formar una bipirámide trigonal.¹⁰ Esta estereoquímica y numero de coordinación dependerá del tamaño y los requerimientos estéricos del ligando porque la configuración d¹⁰ del Zn²⁺ no ofrece estabilización del campo cristalino.⁸

I.2. Química del Zn(II) en solución acuosa

El comportamiento de la hidrólisis del zinc, está opacado por algunas inconsistencias que existen en la extensa literatura sobre este ion. Parte de dichas diferentes, se debe a pequeños efectos acomplejantes en los diferentes medios utilizados. En general las soluciones de sales de Zn (II) son ácidas, debido a la hidrólisis de este ion.^{10, 9}

Muchos investigadores han estudiado la hidrólisis del Zn(II), Schorsch,¹¹ Perrin,¹² Biedermann,¹³ Sekine,¹⁴ y Gübeli,¹⁵ empleando diversos métodos experimentales y escalas de actividades, reportando de forma coincidente la existencia de los complejos $[\text{ZnOH}]^+$ y $[\text{Zn}_2\text{OH}]^{3+}$.

La **tabla 2**, reúne los productos e hidrólisis del Zn(II) en diferentes escalas de actividades de NaCl, reportados en la literatura.

Tabla 2. Productos de hidrólisis del Zn(II) en diferentes escalas de actividades de NaCl.

Medio	log β_{pq0}					Ref.
	$[\text{ZnOH}]^+$	$[\text{Zn}(\text{OH})_3]^-$	$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$	$[\text{Zn}_2\text{OH}]^{3+}$	$[\text{Zn}_2(\text{OH})_6]^{2-}$	
NaCl 0,15M, 20°C	-8,2	-28,6				9
NaCl 0,5M, 25°C	-8,57					16
NaCl 2,0 M, 25°C	-9,12			-7,48		17
NaCl 3,0 M, 25°C	-9,25			-7,50		11
NaCl 3,0 M, 25°C			-42,8		-57,7	17

De la tabla anterior se observa dos trabajos reportados en las condiciones similares a esta investigación (NaCl 3,0 M, 25°C). En general en la tabla anterior se observa solo una especie coincidente y sus constantes de formación son bastante parecidas.

Recientemente para aclarar la controversia presentada en la especiación de los productos de hidrólisis en NaCl 3,0 M, 25 °C, fue estudiada la hidrólisis en estas condiciones en el Centro de Equilibrios en Solución, empleando medidas potenciométricas, reportando la formación de los complejos ($[\text{ZnOH}]^+$ $\log \beta_{-11} = -8,90(3)$ y $[\text{Zn}_2\text{OH}]^{3+}$ $\log \beta_{-12} = -7,30(4)$). Esta especiación y correspondientes constantes de formación fueron empleadas en el análisis de los datos del sistema binario bajo estudio.

I.3. Química de los ácidos aminopolicarboxílicos

En 1945 Schwarzenbach ¹⁸ sintetizó un importante grupo de ligandos multidentados conocidos como complexonas, que forman complejos quelatos muy fuertes con la mayoría de los iones metálicos. Entre estos ligandos encontramos a los ácidos aminopolicarboxílicos, **figura 1**: nitrilotriacético (NTA), nitrilodiacéticopropiónico (NDAP), nitrilotripropiónico (NTP); brevemente denotados como H_3L y el iminodiacético (IDA) brevemente H_2L .

Figura 1. Estructuras de algunos ácidos amino policarboxílicos. [1] Acido nitrilotriacético (NTA); [2] ácido nitrilodiacéticopropiónico (NDAP); [3] ácido nitrilotripropiónico (NTP)y [4] ácido iminodiacético (IDA).

Estos ácidos poseen grupos carboxílicos y un nitrógeno básico, capaz de asociar otro protón y formar una especie ácida brevemente, H_4L^+ para los H_3L y H_3L^+ para el H_2L .

Los ligandos tipo H_3L presentan un comportamiento ácido-base como el que se ilustra en la **figura 2**. En esta gráfica de $Z_L(pH)$, donde Z_L es el n° medio de protones disociados por mol de ligando, se observa un gran salto de pH en el intervalo $2 \leq Z_L \leq 0$, debido a que el ligando H_3L ha perdido casi simultáneamente dos protones.

Figura 2. Comportamiento ácido-base del sistema $H^+ -H_3L$. Z_L en función del pH (n° medio de protones disociados por mol de ligando en la forma de H_3L).

En 1985 Gasparya A.V., y col.,¹⁹ determinaron por difracción de rayos X, la estructura del ácido nitrilotripropiónico NTP, **figura 3** y otros ácidos de estructura semejante.

Figura 3. Estructura de rayos X, obtenida para el ácido nitrilotripropiónico NTP.¹⁹

El ácido nitrilotripropiónico es una monoamina y puede actuar como ligando tetradentado. En la **tabla 3**, se reúnen los valores de pK_a de este ácido, reportados en la literatura.

Tabla 3. Constantes de acidez en términos de pK_a del ácido nitrilotripropiónico (NTP) reportadas en la literatura.

Condiciones	pK_{a1} H ₄ L ⁺ / H ₃ L	pK_{a2} H ₃ L / H ₂ L ⁻	pK_{a3} H ₂ L ⁻ / HL ²⁻	pK_{a4} HL ²⁻ / L ³⁻	Ref.
NaClO ₄ 0,5 M, 25 °C	2,71(5)	3,77(5)	4,28(9)	9,59(9)	20
KCl 3,0 M, 25 °C	3,14(9)	3,97(5)	4,38(7)	9,72(7)	21
KCl 0,1 M, 30 °C	-	3,67	4,24	9,30	22
NaClO ₄ 3,0 M, 25 °C	3,19(3)	4,08(4)	4,57(4)	10,26(2)	23

Nota: valores dentro del () representan los errores.

De la tabla anterior se observa que los valores reportados por los diversos autores son bastante similares. No se encontró ningún reporte de los valores de pK_a en NaCl 3,0 M, lo que constituye un nuevo aporte a la química del ácido nitrilotripropiónico en estas condiciones.

I.4. Complejos de Zn(II) - ácido nitrilotripropiónico (NTP)

Chabereck y col.,²² estudiaron la formación de los complejos de los ligandos NTA, NDAP, NDPA y NTP con los iones H^+ , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+} y Cd^{2+} , corroborando que la mayor estabilidad la tienen los complejos de Cu^{2+} predicha en la serie de Irving-Williams. Concluyeron que la zona de pH bajo, la fuerza ácida de los grupos carboxílicos decrece en el orden: $NTA > NDAP > NDPA > NTP$, al reemplazar un grupo acético por uno propiónico, debido al efecto atractor de electrones por inducción. Chabereck y col.,²² empleando medidas potenciométricas en KCl 0,1 M y a $T = 30\text{ }^\circ\text{C}$, reportó la formación de una única especie el $[Zn(NTP)]^-$ y su correspondiente constante de formación en términos de $\log \beta_{011} = 5,3(3)$.

Martínez S., y col.,²⁴ estudiaron empleando medidas potenciométricas, medidas de UV-Vis y cálculos teóricos computacionales DFT con las bases UB3LYP/LANL2Dz SMD, la interacción del NTP con los iones Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II) y Fe(III). Las medidas potenciométricas fueron realizadas en medio iónico constante de $N(CH_3)_4Cl$ 0,50 M a $20\text{ }^\circ\text{C}$, reportando la formación de los complejos $[Zn(NTP)]^-$ ($\log \beta_{011} = 4,87(2)$); $Zn(HNTP)$ ($\log \beta_{111} = 10,9(1)$) y el complejo $[Zn_3(HNTP)_2]^{2+}$ ($\log \beta_{032} = 28,7(1)$).

Cukrowski I., y col.,²⁵ realizaron un estudio teórico acerca de la estructura del complejo $[Zn(NTP)]^-$, **figura 4**. Ellos demostraron que cuando los tres grupos propiónicos se encuentran quelatados al átomo de Zn en este complejo, se presenta una alta tensión, mucho mayor que en el caso del complejo $[Zn(NTA)]^-$, (NTA = nitrilotriacético). Esta

tensión causa deformación en la molécula. Adicionalmente la cercanía entre cada uno de los grupo carboxílicos del NTP, produce interacciones intramoleculares por puente de hidrógeno. Los contactos cortos se consideran clásicamente un impedimento estérico desestabilizando la molécula. Esto puede explicar los resultados experimentales reportados en la bibliografía, sobre el valor de la constante de formación del complejo $[\text{Zn}(\text{NTP})]^-$ la cual es mucho menor que la del complejo $[\text{Zn}(\text{NTA})]^-$.²⁵

Figura 4. Complejo $[\text{Zn}(\text{L})]^-$ ($\text{L} = \text{NTP}$) obtenido por minimización geométrica, empleando DFT (B3LYP/6-311++G(d,p)) en fase acuosa, donde el solvente fue modelado empleando el modelo continuo conocido como campo de reacción autoconsistente (SCRF).²⁵

II. OBJETIVOS

II.1. Objetivo general

Estudiar la formación de los complejos binarios Zn(II)-ácido nitrilotripropiónico (NTP), mediante medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C.

II.2. Objetivos específicos

1. Determinar las constantes de acidez del ácido nitrilotripropiónico (NTP), empleando medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C.
2. Determinar la especiación y constantes de formación de los complejos binarios formados en el sistema Zn(II)-ácido nitrilotripropiónico (NTP), mediante medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C.

III. FUNDAMENTOS TEORICOS

III.1 Compuestos de coordinación

Un compuesto de coordinación, o también llamado complejo es una aglomeración que consiste de un átomo central (o ion) rodeado de átomos, iones o moléculas. Estos últimos se conocen como ligandos.^{26,27} El enlace formado puede considerarse como consecuencia de una reacción entre un ácido y una base y consecuentemente formación de un aducto bajo el concepto de Lewis, donde el átomo central es el ácido y los ligandos las bases. Existen teorías que describen el comportamiento de este enlace y los compuestos formados, y estas son principalmente: TEV (teoría enlace de valencia), TCC (teoría del campo cristalino) y TOM (teoría de orbitales moleculares).²⁷

Para estudiar la química de solución de un complejo debemos obtener información sobre naturaleza y la estabilidad de los complejos que puede formar con ligandos en el medio. El primer elemento a tener en cuenta es que es posible considerar cualquier molécula como complejo siempre que los ligandos y átomo central puedan existir bajo condiciones normales.²⁶

El segundo elemento a tener en cuenta es que un átomo central disuelto en solvente es considerado como un complejo en sí, ahí las moléculas de solvente actúan como ligandos,²⁷ y los ciclos termodinámicos indican que estos enlaces son muy fuertes específicamente en el caso de metales en agua.

Al estudiar la formación de complejos en medios donde existe la posible unión del átomo central con varios tipos de ligandos se establece entonces una competencia y el desplazamiento de un tipo de ligando por otro, por ejemplo, al agregar amoníaco a una solución Cu(II) acuoso hay una reacción rápida donde el agua coordinada al cobre se

desplaza por amoníaco como ligando, resultando en una variedad de complejos de distintas proporciones de ligandos en su esfera de coordinación. La distribución de las especies no está directamente relacionado con las cantidades de cada ligando libre en el medio, es decir no se observa una distribución estadística de especies y los factores que determinan la preferencia de un átomo central hacia un tipo de ligando son numerosos y no comprendidos totalmente a pesar de ser estudiados ampliamente.²⁸

Usamos el ejemplo del agua, pero el razonamiento es válido para cualquier solvente que disuelva compuestos de coordinación de hecho hasta solventes no acuosos, pero la solubilidad limitada de especies iónicas en estos y la conveniencia del uso de sistemas acuosos han causado que el agua se use en la mayoría de los estudios de equilibrio.²⁹

Las propiedades del ion metálico en solución dependen de la naturaleza y número de ligandos rodeando el metal lo cual dependerá de la composición de las esferas de coordinación en solución en presencia de diferentes tipos de ligando, y la determinación de esto presenta un reto y ha sido ampliamente estudiado.²⁹

III.2 Constantes de estabilidad

La estabilidad termodinámica y cinética de un complejo representan la tendencia y la velocidad a la cual un complejo tiende a transformarse en otras especies y es una característica fundamental para el estudio de la formación de complejos. Existen variables numéricas que permiten cuantificar la estabilidad de un complejo y estas se derivan y son consecuencia de expresiones de equilibrio, de hecho, considerar a un complejo como estable viene dado por el valor de la constante de equilibrio para la formación de ese complejo. Al considerar que las reacciones que forman los complejos metálicos generalmente ocurren en etapas sucesivas y cada una de ellas posee una

constante de equilibrio denominada *constante de estabilidad sucesiva* K_i , se pueden expresar de la siguiente manera.²⁷

Donde B representa el átomo central y L el ligando. Esta constante es independiente de la velocidad a la cual ocurre la reacción y se puede ver como la medida del calor liberado además del cambio entrópico asociado a la transformación, siendo que mayor calor liberado y mayor entropía generan un complejo más estable.²⁷

También con mayor frecuencia se emplea una segunda clase de constante de equilibrio llamada *constante de estabilidad global*, β , la cual se define según [5].

Además, es el producto de las constantes de equilibrio sucesivas respectivas. Así, en un sistema que posee dos equilibrios sucesivos, $\beta_1 = K_1$ y $\beta_2 = K_1 \cdot K_2$; en general, se tendrá que $\beta_n = K_1 \cdot K_2 \cdot \dots \cdot K_n$.²⁷

La teoría establece que la constante de equilibrio se expresa en términos de actividades de las especies, las cuales están definidas como la concentración de estas cada una multiplicada por un coeficiente de actividad. Con el fin de reemplazar la actividad por la concentración de las especies y poder utilizar esto en la ley de acción de masas y ecuación de Nernst de manera apropiada cuantitativamente, se utilizan cantidades muy bajas de las especies reaccionantes y productos en medio salino y no un medio netamente acuoso. Solo de esta manera es apropiado usar concentraciones en vez de actividades. Esto es conocido como el método iónico en el estudio de equilibrios en disolución.^{27,30,31}

III.3 El medio iónico y escala de actividades

En los estudios de equilibrio toda solución debe contener una sal neutra de alta concentración para poder estabilizar la concentración, conductividad y otras propiedades físicas de los iones. A esto se le llama el método de medio iónico constante.²⁷ Este método se puede llevar a cabo de tres formas.

1. Manteniendo constante la concentración catiónica del medio. Esto se hace cuando se forman complejos aniónicos.
2. Manteniendo constante la concentración aniónica del medio. Esto se hace cuando se forman complejos catiónicos.
3. Manteniendo alta y constante el valor de la fuerza iónica de la mezcla de soluciones.

Generalmente se usa NaCl, NaClO₄ o LiClO₄ en altas concentraciones 0,5M, 1,0 M o 3,0 M. Se utilizan estas concentraciones ya que para soluciones más diluidas el valor del coeficiente de actividad cambia con la fuerza iónica. El cambio en coeficientes de actividad se hace proporcionalmente mayor a medida que se usan disoluciones más diluidas por lo que se obtendrían valores de K menos exactos.³⁰

Existen factores que afectan la determinación del valor de la constante de estabilidad K del complejo. Dentro de estos factores se debe considerar que la fuerza iónica del medio hará variar la K . Igualmente las tres formas de realizar el método iónico darán diferentes valores de K si se desprecia el cambio en composición del medio iónico a la hora de calcular esta constante.³⁰

Se utiliza así una escala de actividades diferente. Al igual que en el caso del agua como disolvente, la escala de actividades del medio iónico se define considerando que los coeficientes de actividad se acercan a la unidad, conforme la composición de la disolución se acerca a la del medio iónico en cuestión. Además, se ha demostrado que los coeficientes de actividad permanecen constantes e iguales a la unidad, dentro de los errores experimentales, siempre que las concentraciones de los reactivos y productos se mantengan a un nivel inferior a un 20% de la concentración de los iones del medio.^{29,32,33}

Al utilizar un medio iónico inerte de concentración elevada, se mantienen las concentraciones de reactivos y complejos mucho más bajas que las de los iones del medio y se cumple la ecuación [6].

$$\log \beta_{pqr} = \log \beta^{\circ}_{pqr} \quad [6]$$

Esto sucede ya que β°_{pqr} se mantiene constante cuando la concentración de iones sodio y cloruro es elevada y por definición los coeficientes de actividades en la expresión β°_{pqr} se hacen igual a uno, es decir se cumple la ecuación anterior.^{29,32}

Retomando la termodinámica de la formación de complejos explicada anteriormente, se ha establecido que un cambio de energía puede relacionarse con la constante de estabilidad.

$$\Delta G = -RT \ln \beta_{pqr} \quad [7]$$

Además de termodinámicamente, la estabilidad de muchos complejos se puede explicar y comprender mediante un modelo electrostático según se describe en la Ley de Coulomb, mayor fuerza de atracción se alcanza a mayor carga opuesta y menor distancia. Esto se puede relacionar con las consideraciones de calor evolucionado y entropía, esperando que los complejos más estables sean entonces aquellos provenientes de mayores cargas opuestas a una menor distancia.²⁹

Esto indica que los complejos más estables se generan a partir de iones más pequeños de radio iónico menor y con mayor carga iónica, de esta manera los centros cargados pueden estar más cerca. Sin embargo, la distancia mayor entre átomos más grandes de mayor radio iónico, pueden ser compensados si las cargas opuestas son mayores.²⁹ Evaluar la relación carga a radio es más significativa para un indicativo de estabilidad de complejo que solamente evaluar la carga o el radio como variable importante.²⁹

III.4 Ley de acción de masas

Los químicos noruegos Guldberg y Waage³² establecieron que la velocidad de una reacción química depende de las actividades de los reactantes; estas son elevadas a una potencia igual al coeficiente estequiométrico correspondiente de su ecuación de reacción química.^{29,32}

Las especies H, B, C en una disolución acuosa pueden interactuar para formar complejos del tipo $H_p B_q C_r$ según la reacción [11], expresada por la ecuación [12].³⁴

$$C_{pqr} = \phi_{pqr} \beta_{pqr} h^p b^q c^r \quad [9]$$

Donde h , b , c representan las concentraciones en equilibrio de los reactantes H , B , C ; c_{pqr} representa la concentración para un complejo (p, q, r) , ϕ_{pqr} es el producto de los coeficientes de actividad para un complejo (p, q, r) y β_{pqr} la constante de equilibrio para un complejo (p, q, r) .⁴³

III.5 Medidas de fuerza electromotriz $emf(H)$

El método de la medición de la fuerza electromotriz clasifica como método potenciométrico, estos se fundamentan en la medida del potencial eléctrico de una celda electroquímica constituida de manera sencilla por un electrodo de referencia y otro indicador ambos en contacto con una solución de analito para el cual una concentración se desea determinar. El electrodo de referencia es independiente de la concentración de la muestra en estudio. El electrodo indicador está sumergido en la solución de analito y su potencial si depende de la concentración de la especie a determinar.³⁵

El método de la medición de la fuerza electromotriz es el método más adecuado para la determinación experimental de la constante de equilibrio de una reacción, haciendo posible determinar la concentración de una especie iónica en el equilibrio con buena exactitud y sin suposiciones.^{30,33,36}

En la presente investigación se hace uso de este método potenciométrico en una celda descrita en la ecuación [10] en la cual el electrodo indicador es de vidrio y se utiliza para determinar h , la concentración de H^+ en el equilibrio.

Donde REF es el electrodo de referencia (KCl 3,0 M / KCl 3,0 M, AgCl / Ag); S es la disolución problema en equilibrio y EV es el electrodo de vidrio.³⁴

El potencial de la pila [10], se determina empleando la ecuación de Nernst [11] a 25°C.

$$E = E_o + J h + 59,16 \log h \quad [11]$$

Donde E_o es el potencial normal de la pila y J es una constante relacionada con el potencial de difusión de la unión líquida.³⁴

IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

En la siguiente sesión se describe el procedimiento experimental empleado con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo.

IV.1. Reactivos empleados

- HCl 36,5% Merck.
- NaOH p.a % Merck
- NaCl Merck.
- Ftalato ácido de potasio ($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) Riedel-de-Haën, Sigma-Aldrich.
- N_2 libre de CO_2 .
- Agua tridestilada.
- Ácido nitrilotripropiónico p.a Merck.
- Cloruro de Zinc, p.a Merck.
- EDTA, p.a Merck

IV.2. Preparación de las disoluciones

- $\{\text{H}\} = (\text{H}^+ 0,100 \text{ M}, \text{NaCl } 3,0 \text{ M})$ la disolución de HCl fue preparada a partir de un volumen de una disolución madre, disolviendo en el medio NaCl seco y aforando a 1,0L con agua tridestilada. La solución fue posteriormente valorada frente a la disolución valorada de $\{\text{OH}\}$.
- $\{\text{OH}\} = (\text{OH}^- 0,100 \text{ M}, \text{NaCl } 3,0 \text{ M})$ la disolución fue preparada a partir de un volumen de una disolución madre, disolviendo NaCl seco y aforando a 1,0 L con agua tridestilada previamente hervida. La disolución fue normalizada con $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ recristalizado y seco.

- {mi} = disolución de medio iónico 3,0 M fue preparada por pesada y disolución de NaCl seco en agua tridestilada aforado a 1,0 L.
- Zn(II) (ZnCl₂ B M): se preparó por pesada del producto comercial seco y disolución en agua tridestilada. Posteriormente fue normalizada frente a una solución de EDTA 0,05 M, utilizando como indicador Ditizona.
- El ligando ácido nitrilotripropiónico (NTP) fue empleado por pesada directa del producto comercial seco.

IV.3. Instrumentos y equipos de medida empleados

- Material volumétrico previamente calibrado (pipetas, buretas).
- Electrodo de vidrio con referencia interna Radiometer pHC2401-8.
- Potenciómetro Orión 420 A+.
- Baño - Termostato de agua fabricado en el Centro de Equilibrios en solución (CES).
- Reactor de vidrio Metrohm EA 876-5.
- Balanza analítica.
- Sistema de agitación.
- Vasos lavadores de N₂.
- Cilindro de N₂.

IV.4. Procedimiento experimental

Las medidas de $emf(H)$, fueron llevadas a cabo valorando una disolución **S** contenida en el reactor, con alícuotas consecutivas de una disolución **T** agregadas desde una bureta. Se empleó un reactor de vidrio Pyrex de paredes dobles, termostatzado a 25 °C y

provisto de una tapa con orificios disponibles, donde se colocan el electrodo de vidrio, la bureta, la entrada y la salida de gases.³⁴ La **figura 5** muestra el montaje experimental empleado.

Figura 5. Montaje experimental de medición.³⁴

La disolución del reactor se mantuvo bajo agitación magnética y en atmósfera de N₂, libre de CO₂ y O₂. Esta atmósfera inerte proveniente de un cilindro de gas N₂, el cual pasa a través de una serie de vasos lavadores que contenían disoluciones de V(II) en medio ácido y en presencia de Zn(Hg), HCl 0,1 M, NaOH 0,1M y NaCl 3,0 M respectivamente, con el fin de eliminar O₂, impurezas básicas y ácidas, así como también mantener la presión de vapor de la solución dentro del reactor.³⁴

En primer lugar, se hicieron experimentos para determinar las constantes de acidez del ligando, NTP. Los experimentos consistieron en dos etapas sucesivas, en la primera para determinar los parámetros E₀ y J de la ecuación [11] correspondiente a la pila

representada en la ecuación [10], llevado a cabo una titulación con la disolución {OH} de la disolución {H} contenida en el reactor hasta neutralidad. Seguidamente, al terminar esta etapa y sin remover los electrodos, se pesó una cantidad de ligando y se añadió al reactor, una vez disuelto se hicieron experimentos valorando con la disolución {H} y otros valorando con la disolución de base{OH}.

En segundo lugar, se hicieron experimentos para estudiar la formación de los complejos en el sistema binario Zn(II)-NTP, procediendo de forma similar al caso anterior. Se realizó una primera *etapa* de forma similar al caso anterior, seguidamente y sin remover los electrodos se añadió una cantidad pesada de ligando y un volumen de la disolución de Zn(II), posteriormente esta mezcla fue valorada con la disolución {OH}. Fueron empleadas varias relaciones ligando metal **R**.

IV.5. Tratamiento de los datos experimentales

Los datos experimentales fueron tratados empleando el programa computacional de mínimos cuadrados LETAGROP.³⁷ Fueron minimizadas las funciones $\theta_L(pH)$, $\theta_B(pH)$, $\theta_{Lf}(pH)$ y $\theta_{Bf}(pH)$, donde θ_L , θ_B , representan el número medio de protones asociados por mol de ligando (L) y metal (B) respectivamente y las funciones θ_{Lf} y θ_{Bf} el número medio de protones asociados por mol de ligando (L) y metal (B) pero ahora descontando la contribución de las reacciones de hidrólisis del metal y las reacciones ácido – base del ligando.

Para determinar los valores de los parámetros corregidos E_0 y J de la primera etapa, y como ya fue descrito más arriba, los datos obtenidos de esta etapa fueron analizados empleando el programa LETAGROP,³⁷ minimizando la ecuación [12], empleando el método de mínimos cuadrados.

$$U = \sum (h-H)^2 \quad [12]$$

Los mínimos cuadrados, es un método de análisis numérico encuadrado dentro de la optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares (o ternas, etc.), se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. El *método de los mínimos cuadrados ordinarios* consiste entonces en hacer mínima la suma de los cuadrados residuales, es decir lo que tenemos que hacer es hallar los estimadores que hagan que esta suma sea lo más pequeña posible.³⁸

Para el conjunto de datos [13] del sistema binario, se supuso entonces un modelo [14] de especies más probable

$$\theta_L(\rho H, H, B, L)_{ns} \quad [13]$$

$$(\rho, q, r, \beta_{pqr})_{ns} \quad [14]$$

cuyos correspondientes valores calculados del modelo [13] viene definido por el siguiente conjunto de datos, que por simplicidad lo llamaremos *modelo*, según [15].³⁸

$$\theta_L^*(\rho H, B, L (\rho, q, r, s \beta_{pqrs}))_{nk} \quad [15]$$

Donde nk representa las nk constantes β_{pqr} . Los errores sistemáticos en E_o , J y en las concentraciones H, B y L los denominaremos nks según la expresión [16].³⁸

$$U = U ((\beta_{pqrs})_{nk}, (ks)_{nks}) \quad [16]$$

Se buscó entonces uno que incluya todas las especies razonablemente posibles, variando sistemáticamente la combinación de constantes de equilibrio y errores, hasta alcanzar un valor mínimo de las sumas de mínimos cuadrados U o bien, de las

respectivas dispersiones [17], donde n_s , es el n° de experimentos y ($n = n_s \cdot n_p$) el n° de datos en cada uno de ellos, siendo n_p el número de puntos en cada caso.³⁸

$$\sigma(\theta) = \sqrt{\frac{U}{((n_s \cdot n_p) - n_k)}} \quad [17]$$

Las funciones minimizadas para el sistema H^+ -NTP se minimizó la función [18], y para el sistema H^+ -Zn(II)-NTP, las funciones [18] y [19].³⁸

$$U_2 = \sum (\theta_L - \theta_L^*)^2 \quad [18]$$

$$U_3 = \sum (\theta_B - \theta_B^*)^2 \quad [19]$$

También fue realizado el tratamiento θ_{fondo} (θ_{L_f} y θ_{B_f}).^{37,39,40} El análisis es simple, consiste en separar aquellas contribuciones de reacciones conocidas que ocurren en el sistema las cuales liberan o consumen protones, como son las reacciones ácido-base del ligando y las reacciones de hidrólisis del metal, y de esta manera considerar sólo la parte que es de interés, que son las reacciones de formación de complejos.^{37,39,40}

El análisis θ_f en particular consiste en substraer del número total de moles de protones liberados $B \cdot \theta$, aquella fracción que corresponda a las reacciones ácido-base del ligando, y la contribución de las reacciones de hidrólisis del metal. En estos casos se ha modificado apropiadamente el programa computacional de mínimos cuadrados generalizados LETAGROP³⁷ y (LETAGROP/FONDO)^{39,40} a fin de analizar las funciones [20, 21].

$$U_4 = \sum (\theta_{L_f} - \theta_{L_f}^*)^2 \quad [20]$$

$$U_5 = \sum (\theta_{B_f} - \theta_{B_f}^*)^2 \quad [21]$$

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

V.1 Sistema H⁺- ácido nitrilotripropiónico (NTP) (brevemente H₃L)

Las constantes de acidez del aminoácido estudiado fueron determinadas empleando medidas de fuerzas electromotrices en NaCl 3,0 M a 25 °C. Los datos fueron tratados empleando el programa de mínimos cuadrados LETAGROP³⁷ minimizando la función $\theta_L(pH)$, según el nivel de reacciones [22-25] donde θ_L representa el número medio de moles de protones asociados por mol de ligando.

Las constantes de protonación del sistema H⁺-NTP se resumen en la **tabla 4**, en términos de **log β_{p0r}**. A partir de los valores de **log β_{p0r}** obtenidos fueron calculados los correspondientes valores de **pK_a** de este sistema.

Tabla 4. Constantes de acidez, en términos de **log β_{p0r}** y valores de **pK_a** calculados para el sistema H⁺-NTP obtenidas en el nivel de reacciones [22] a [25].

Reacciones	log β _{p0r}
$L^{3-} + H^+ \rightleftharpoons HL^{2-}$	3,89(2)
$L^{3-} + 2 H^+ \rightleftharpoons H_2L^-$	8,01(2)
$L^{3-} + 3 H^+ \rightleftharpoons H_3L$	11,29(2)
$L^{3-} + 4 H^+ \rightleftharpoons H_4L^+$	12,63(5)
Dispersión 3σ(θ _L)	0,022
Valores de pK _a	
<i>pK_{a1}</i>	3,89(4)
<i>pK_{a2}</i>	4,12(4)
<i>pK_{a3}</i>	9,72(2)

La **figura 6**, muestra los valores de la función $\theta_L(pH)$, donde los puntos indican los datos experimentales y la curva de trazo continuo se construyó con el modelo y las constantes dadas en la **tabla 4**, se puede apreciar un buen ajuste entre el modelo de especies propuesto y la data experimental obtenida.

Figura 6. Curva $\theta_L(pH)$, para el sistema H^+ -NTP obtenida NaCl 3,0 M, a 25 °C.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, que a $pH \approx 2$ y $\theta_L = 3$, se presenta la especie H_3L . En el intervalo $2 \leq pH \leq 6$ y $\theta_L = 2$ y $\theta_L = 1$, se encuentran las especies H_2L^- y HL^{2-} , ésta última puede perder un protón y formar la especie L^{3-} a $pH \geq 8$. La especie más protonada H_4L^+ , aunque no se observa en la gráfica, está presente a pH muy ácidos y $\theta_L = 4$, pero en cantidades muy pequeñas. Debido a problemas experimentales, no pudo obtenerse datos a $pH \leq 1$, por ello la constante de protonación de ésta especie H_4L^+ , no se obtuvo con gran precisión, sino más bien como un valor máximo, **tabla 4**.

A partir de los valores de las constantes dadas en la **tabla 4**, fue construido el correspondiente diagrama de distribución de especie de este sistema, **figura 7**, empleando el programa Hyss2009.⁴¹

Figura 7. Diagrama de distribución de las especies del sistema H⁺-NTP en un medio iónico NaCl 3,0M a 25°C, *emf*(H) obtenido empleando el programa Hyss2009.⁴¹

De la figura anterior se observa que la especie más abundante es la HL²⁻ en un amplio intervalo de *pH* entre 3 y 10 y el anión L³⁻ predomina marcadamente a *pH* > 7. Las especies H₃L y H₂L⁻ son las menos abundantes y prevalecen en la zona más ácida.

A modo comparativo la **tabla 5** reúne los valores de pK_a reportados en la bibliografía con los obtenidos en este trabajo.

Tabla 5. Valores de pK_a del ácido nitrilotripropiónico (NTP) reportadas en la literatura y los obtenidos en este trabajo.

Condiciones	pK_{a1} H ₄ L ⁺ / H ₃ L	pK_{a2} H ₃ L / H ₂ L ⁻	pK_{a3} H ₂ L ⁻ / HL ²⁻	pK_{a4} HL ²⁻ / L ³⁻	Ref.
NaClO ₄ 0,5 M, 25 °C	2,71(5)	3,77(5)	4,28(9)	9,59(9)	20
KCl 3,0 M, 25 °C	3,14(9)	3,97(5)	4,38(7)	9,72(7)	21
KCl 0,1 M, 30 °C	-	3,67	4,24	9,30	22
NaClO ₄ 3,0 M, 25 °C	3,19(3)	4,08(4)	4,57(4)	10,26(2)	23
NaCl 3,0 M, 25 °C	-	3,89(4)	4,12(4)	9,72(2)	*

*este trabajo

Nota: valores dentro del () representan los errores.

De la tabla anterior se observa que los valores de pK_{a2} , pK_{a3} y pK_{a4} reportados por los diversos autores son bastante similares a los obtenidos en este trabajo.

V.2. Sistema H⁺- Zn(II) -ácido nitrilotripropiónico (NTP)

Los datos obtenidos en el sistema H⁺-Zn(II)-NTP fueron analizados empleando los programas LETAGROP³⁷ y LETAGROP/FONDO^{39,40} según el esquema de reacción general [26]. Fueron analizadas las funciones $\theta_L(pH)$, $\theta_{Lf}(pH)$, $\theta_B(pH)$ y $\theta_{Bf}(pH)$ y fueron determinados los valores de las constantes de formación en términos de $\log \beta_{pqr}$ de los complejos formados. Fueron empleadas varias relaciones ligando:metal **R**.

El modelo que mejor ajusto a los datos experimentales, fue el considerar la formación de las especies: [H₂ZnL]⁺, [HZnL₂]⁺, [HZn₂L₂]⁻ y H₂Zn₂L₂. La **tabla 6** resume los valores de las constantes obtenidas para estas especies, para cada una de las funciones empleadas.

Tabla 6. Especies y constantes obtenidas en términos de $\log \beta_{pqr}$, del sistema H^+ -Zn(II)-NTP (NaCl 3,0 M, 25 °C).

Complejos	Modelo	$\log \beta_{pqr}$ θ_L	$\log \beta_{pqr}$ θ_B	$\log \beta_{pqr}$ θ_{Lf}	$\log \beta_{pqr}$ θ_{Bf}
$[H_2ZnL]^+$	2 1 1	11,54(2)	11,46(2)	11,12(2)	10,49(5)
$[HZnL_2]^+$	1 1 2	10,3(3)	10,3(1)	10,29(4)	11,0(1)
$[HZn_2L_2]^-$	1 2 2	12,01(5)	11,80(5)	11,1(1)	11,3(2)
$H_2Zn_2L_2$	2 2 2	16,8(11)	16,7(1)	15,54(11)	16,1(1)
Dispersión 3σ		0,06	0,03	0,04	0,09

Nota: valores dentro del () representan los errores $3\sigma(\theta_L)$

De la tabla anterior se observa que la menor dispersión en términos de 3σ fue la minimización de $\theta_B(pH)$. Los valores de las constantes obtenidas para cada complejo en las diferentes funciones analizadas son ligeramente diferentes.

Las gráficas mostradas en las **figuras** de la **8** a la **11** muestran las funciones analizadas, $\theta_L(pH)$, $\theta_{Lf}(pH)$, $\theta_B(pH)$ y $\theta_{Bf}(pH)$, donde los puntos representan los datos experimentales y las curvas de trazo continuo fue construida con las especies y constantes dadas en la **tabla 6**.

Figura 8. Datos de la función $\theta_L(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4 .

De la **figura 8**, se observa un excelente ajuste de los datos (puntos sobre la curva) con el modelo propuesto (curva de trazo continuo). Todos los puntos experimentales, correspondientes a las relaciones, $R = 1, 2$ y 4 empleadas, se superponen en una sola curva, esto sugiere que la formación de los complejos se hace independiente de la concentración de NTP empleada.

En la **figura 9**, se muestra los resultados de la función $\theta_B(pH)$, observa un excelente ajuste de los datos (puntos sobre la curva) con el modelo propuesto (curva de trazo continuo).

Figura 9. Datos de la función $\theta_B(pH)$ del sistema $H^+-Zn(II)-NTP$, obtenidos en $NaCl$ $3,0$ M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4 .

Las curvas se separan para las diferentes relaciones empleadas, se superponen en una sola curva a $pH > 7$. Las **figuras 10 y 11** muestran los resultados de las funciones $\theta_B(pH)$ y $\theta_{Bi}(pH)$.

Figura 10. Datos de la función $\theta_{Bf}(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4.

Figura 11. Datos de la función $\theta_{Lf}(pH)$ del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, obtenidos en NaCl 3,0M a 25 °C, $R = 1, 2$ y 4.

En la **figura 10**, las curvas para todas las relaciones tienden a unirse, de manera similar para el caso de la **figura 11**.

A partir de los datos de la **tabla 6**, fueron construidos los correspondientes diagramas de distribución de especies de este sistema, H^+ -Zn(II)-NTP, para todas las relaciones ligando metal R empleadas, **figuras 12-14**.

Figura 12. Diagrama de distribución de especies del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, $R = 1$.

Figura 13. Diagrama de distribución de especies del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, $R = 2$.

Figura 14. Diagrama de distribución de especies del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, $R = 4$.

Podemos observar que para la relación $R = 1$, figura 12, a diferencia de las restantes relaciones, está presente una gran cantidad de ligando en la forma HL^{2-} , en la zona de pH entre 5 y 8. La especie $[H_2ZnL]^+$ predomina en la zona de $pH \leq 4$, el resto de los

complejos se encuentran en menor cantidad, finalmente se observa gran cantidad de Zn^{2+} libre.

Al pasar a la relación $R = 2$, **figura 13**, se observa que esta relación, poco favoreció la formación de los complejos de este sistema, se observa también gran cantidad de Zn^{2+} libre. Finalmente, para la relación $R = 4$, **figura 14**, las proporciones de todos los complejos aumentaron ligeramente su concentración. No se pudo estudiar relaciones más altas, por un problema de precipitación local.

En general, las concentraciones de los complejos son bajas, al igual que sus constantes de formación, lo que hace pensar que el ácido nitrilotripropiónico no tiene buena capacidad coordinante para el $Zn(II)$.

En la **tabla 7** se muestran a modo comparativo, los resultados obtenidos en este trabajo y los reportados en la literatura.

Tabla 7. Resultados comparativos de los complejos reportados en este trabajo y los reportados por otros autores en otras condiciones.

Complejos	$[ZnL]^-$	$HZnL$	$[H_2ZnL]^+$	$[HZnL_2]^+$	$[HZn_2L_2]^-$	$H_2Zn_2L_2$	$[Zn_3(HL)_2]^{2+}$	ref
$\log \beta_{pqr}$	-	-	11,54(2)	10,3(3)	12,01(5)	16,8(11)	-	Este trabajo
	5,3(3)	-	-	-	-	-	-	22
	4,87(2)	10,9(1)	-	-	-	-	28,7(1)	24

Nota: valores dentro del () representan los errores.

De la tabla anterior se observa una clara controversia entre los resultados, además de la escasa bibliografía sobre el tema, lo que motiva a seguir investigando sobre el tema de los complejos de $Zn(II)$ y el NTP.

La **figura 15** muestra las posibles estructuras de los complejos reportados en este trabajo.

Figura 15. Posibles estructuras de los complejos: [H₂ZnL]⁺, [HZnL₂]⁺, [HZn₂L₂]⁻, H₂Zn₂L₂.

En la figura anterior se muestran las posibles estructuras de los complejos encontrados en este trabajo. Para el caso del complejo $[\text{H}_2\text{ZnL}]^+$, solo uno de los brazos del ácido nitrilotripropiónico se encuentra coordinado de forma bidentada, formando un anillo de seis miembros y los otros dos brazos contienen los protones ácidos de éste complejo.

Para la especie $[\text{HZnL}_2]^+$ existen dos moléculas de ligando coordinadas al metal, una de las moléculas de NTP se encuentra de forma tridentada formando tres anillos de 6 miembros, mientras que la otra molécula de ligando se encuentra coordinada al centro metálico de forma bidentada para formar dos anillos de seis miembros cada uno además de contener el protón ácido del complejo en uno de sus brazos.

El complejo $[\text{HZn}_2\text{L}_2]^-$ posee dos centros metálicos unidos por un puente de oxígeno de una molécula de agua, esto es frecuente en complejos similares. Uno de los centros el ligando se coordina de forma tridentada para formar dos anillos de seis miembros, mientras que el otro brazo del NTP lo hace de forma monodentada y contiene el protón ácido. El otro centro metálico se coordina de forma tetradentada a una molécula de NTP para formar tres anillos de seis miembros cada uno.

Por último, el complejo $\text{H}_2\text{Zn}_2\text{L}_2$ posee dos centros metálicos unidos por un puente de oxígeno de una molécula de agua. A cada centro metálico se coordina el NTP de forma tridentada para formar dos anillos de seis miembros cada uno, y uno de los brazos del NTP está unido de forma monodentada al Zn y contiene el protón ácido.

VI. CONCLUSIONES

1. Se determinaron las constantes de protonación en términos de $\log\beta_{p0r}$ para el sistema H^+ -NTP empleando medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C, obteniendo $\log\beta_{p0r}=3,89(2)$, $\log\beta_{p0r}=8,01(2)$, $\log\beta_{p0r}=11,29(2)$ y $\log\beta_{p0r}=12,63(5)$. Para estos valores se obtuvo una dispersión de $\sigma(\theta_L)=0,022$.
2. A partir de los valores de las constantes de protonación del sistema H^+ -NTP fueron calculados los valores de $pK_{a1}=3,89(4)$, $pK_{a2}=4,12(4)$ y $pK_{a3}=9,72(2)$.
3. Al comparar los valores de pK_{a1} , pK_{a2} y pK_{a3} reportados en la bibliografía, se encontró que son bastante similares a los obtenidos en este trabajo.
4. El modelo que mejor ajusto a los datos experimentales del sistema H^+ -Zn(II)-NTP, fue el considerar la formación de las especies: $[H_2ZnL]^+$, $[HZnL_2]^+$, $[HZn_2L_2]^-$ y $H_2Zn_2L_2$.
5. Fueron obtenidas las constantes de formación de los complejos del sistema H^+ -Zn(II)-NTP obtenidos en NaCl 3,0 M a 25 °C, encontrando que en el análisis de los datos del mismo, la función $\theta_B(pH)$ fue la que dio menor dispersión 3σ ; sin embargo los valores de las constantes obtenidas al analizar la función $\theta_L(pH)$ son mejores, al obtener de ellas mayor número de cifras significativas ($[H_2ZnL]^+$ ($\log \beta_{211} = 11,54(2)$), $[HZnL_2]^+$ ($\log \beta_{112} = 10,3(3)$), $[HZn_2L_2]^-$ ($\log \beta_{122} = 12,01(5)$) y finalmente la especie $H_2Zn_2L_2$ ($\log \beta_{222} = 16,8(1)$).
6. Todas las funciones analizadas, $\theta_L(pH)$, $\theta_{Lf}(pH)$, $\theta_B(pH)$ y $\theta_{Bf}(pH)$, para todas las relaciones, $R = 1, 2$ y 4 empleadas, muestran un excelente ajuste de los datos con el modelo de especies propuesto ($[H_2ZnL]^+$, $[HZnL_2]^+$, $[HZn_2L_2]^-$ y $H_2Zn_2L_2$).
7. En general se puede decir que la formación de los complejos no depende marcadamente de la concentración de NTP empleada.
8. Al comparar la especiación obtenida en este trabajo y la reportada por otros autores se observa una clara controversia entre los resultados, además de la

escasa bibliografía sobre el tema, lo que motiva a seguir investigando sobre el tema de los complejos de Zn(II) y el NTP.

9. En la propuesta de las posibles estructuras de los complejos reportados en este trabajo, en la mayoría de los casos, el NTP se encuentra coordinado de forma tridentada o bidentada y el protón o protones de las estructuras se encuentran en uno de los brazos (coordinado de forma monodentada) del NTP.
10. En cuanto a la estructura de los dímeros se propuso una unión de Zn-O-Zn, donde el átomo de oxígeno proviene de una de las moléculas de agua.
11. Está claro que estas estructuras son propuestas, por lo que se recomienda hacer cálculos computacionales para dar un indicio si las estructuras propuestas son válidas o no.

VII. BIBLOGRAFIA

1. Craddock P.T., *The early history of zinc. Endeavour*, 11(4), 183-191 (1987).
2. Habashi F., *Discovering the 8th metal - A history of zinc. Metal.*, 94(6), 71-76 (2002).
3. Meija J., Coplen T.B., Berglund M., Brand W.A., De Bièvre P., Gröning M., *Pure Appl. Chem.*, 88(3) (2016).
4. Ibidem ref. 3, *Pure Appl. Chem.*, 88(3), 265-291 (2016).
5. Haynes W., *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. Nonagésima quinta ed. Boca Raton, FL: CRC Press, (2014).
6. *Royal Society of Chemistry*, pagina web: <http://www.rsc.org/periodic-table/element/30/zinc>, <http://www.rsc.org/periodic-table/element/30/zinc>, consultada febrero (2019).
7. Rayner-Canham G., *Química Inorgánica Descriptiva.*, 2da ed. México: Pearson Educación, cap.12 p. 505-507 (2000).
8. Cotton F.A., Wilkinson G., *In Advanced Inorganic Chemistry. A comprehensive text.* 4ta ed., John Wiley & Sons Inc., p. 589-590 (1980).
9. Baes C., Mesmer R., *The Hidrolysis of Cations*, John Wiley and Sons, (1976).
10. Jaramillo J., *Proyecto de Tesis Doctoral*, Esc. de Quím., Fac. de Ciencias, UCV (2017).
11. Schorsch G., *Bull. Soc. Chim. France*, 988, (1965).
12. Perrin D.D., *J. Chem. Soc.*, 4500 (1962b).
13. Bidermann G., Row B.R.L., *Proc. 71CC, paper 4A8*, Stockholm, (1962).
14. Sekine T., *Acta Chem. Scand.*, 19, 1526 (1965).

15. Gübeli A.O., Ste-Marie J., *Can. J. Chem.*, 45, 827 (1967).
16. Milic, N.B., R.M. Jelic, J. (1995). *Chem. Soc. Dalton Trans.*, 3597
17. Schorsch G. , *Bull. Soc. Chim. France*, 1449,1456 (1964)
18. Schwartzenbach G., Kampitsch E., Stener R., *Helv. Chem. Acta*, 28, 828 (1945).
19. Gasparya A.V., Shkol'nikova L.M., Tsirul'nikova N.V., Egorushkina N.A, Makarevich L.G., Dyatlova N.M., *Zhurnal Strukturnoi Khimii*, 26, 3, 145-157 (1985).
20. Mederos A., Domínguez S., Medina A.M, Brito F., Chinea E., Bazdikian K., *Polyhedron*, 6, 1365 (1987).
21. Araujo M.L., Brito F., Cecarello I., Guilarte C., Martinez J.D., Monsalve G., Oliveri Vito, Rodríguez I., Salazar A., *Journal of Coordination Chemistry*, 62, 1, 75–81 (2009).
22. Chabereck S., Martell A.E., *J. Am. Chem. Soc.*, 75, 2888 (1953).
23. Villarroel R., Brito F., Vacca A., Midollini S., Lubes Vito., *Ciencia*, 9(4), 463-473 (2001).
24. Martínez S., Veiga N., Torres J., Kremer C., Mendoza C., *Inorg. Chim. Acta* 483, 53-60 (2018).
25. Cukrowski I., Matta Chérif F., *Chem. Phys. Letters*, 499, 66-69 (2010).
26. Cotton F.A., Wilkinson G., *In Advanced Inorganic Chemistry. A comprehensive*, John Wiley & Sons Inc., p. 40-48 (1980).
27. Basolo F., Johnson R.C., *In Coordination chemistry*, Segunda ed., p. 1-17 (1986).
28. Anderegg G., *Helvetica Chimica Acta.*, 46(6) 2397–2410 (1963).
29. *Ibidem* ref. 27., p. 80-91 (1986).

30. Neuman E.N., *Introduction. In Advanced Potentiometry. Potentiometric titrations and their systematic errors*, Springer Science + Business Media B.V, p. 10-11 (2009).
31. Ingri N., Brito F., *Acta. Chem. Scand.*, 13(10) (1959).
32. Guldberg C.M, Waage P., *Christiana*, 35 (1864).
33. Sillén L., *Advan. Inorg. Chem. Series*, 65(3), 45 (1967).
34. Niño E., *Aporte a la química del Zn(II) en solución acuosa. Sistema ternario Zn(II)-his-glu y el sistema H⁺-his-glu*, TEG, Facultad de Ciencias, UCV (2011).
35. Skoog D.A., James F., Crouch S.R., *In Principios de análisis instrumental*. Sexta ed. México DF, Cengage Learning, p. 659 (2008).
36. Richens D.T., *In The Chemistry of Aqua Ions*. Toronto: John Willey & Sons, p. 235 (1976).
37. Sillén L.G., Warqvist B., Arnek R., Wahlberg O., Brauner P., Whiteker R, *Arkiv Kemi.*, 31, 315, 341, 353, 365 y 377 (1968).
38. Araujo M.L., *Contribución al estudio de complejos de vanadio y aminoácidos en solución acuosa*. Trabajo de Ascenso a la categoría de Profesor Titular, Facultad de Ciencias, UCV (2007).
39. Sillén LG., *Acta Chem. Scand.*, 16, 159 (1962).
40. Ingrid N., Sillén LG., *Arkiv Kemi*, 23, 47 (1964).
41. Gans P., *Hyperquad Simulation and Speciation*, HySS2009, Leeds UK (2009).